

УДК 81

СЛОВСОЧЕТАТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ШОКИРОВ ТУГРАЛ СИРОДЖОВИЧ

Профессор кафедры таджикского языка и литературы Государственного образовательного учреждения «Худжандский международный университет» Государственного образовательного учреждения «Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана» город Худжанд, Таджикистан

МАЛЛАЕВА МАНИЖА АБДУГАФФАРОВНА

Заведующей кафедры таджикского языка и литературы Государственного образовательного учреждения «Худжандский международный университет» Государственного образовательного учреждения «Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана» город Худжанд, Таджикистан

***Аннотация.** Термины на ряду лексемы, также могут употребляться в виде словосочетаний и предложений. Терминосочетания получает всё более широкое применение, особенно в сфере права, и её анализ показал, что в документах и кодексах республики эта форма терминологии приобрела особое значение с точки зрения семантического, лексического, структурного и стилистического выражения и служит для чёткого и конкретного выражения необходимых понятий данной области, некоторые из которых рассматриваются в данной статье.*

***Ключевые слова:** слово, термин, словосочетание, язык, закон, документы, закон, кодекс, структура.*

Терминология, как языковая единица языка, играет значительную роль в развитии языковой структуры языка и его совершенствовании. Одной из особенностей термина является его предметно-специфическая принадлежность. Юридическая терминология отличается от своих лексемных аналогов по ряду семантических, лексических, стилистических и грамматических особенностей. Юридическая терминология также имеет отличительные черты в плане структуры. Например, во многих случаях, и особенно при наименовании статей в законах и документах в этой области, слова, фразы и предложения также приобретают терминологическую коннотацию. Анализ и сравнение кодексов, и в частности «Уголовного кодекса Республики Таджикистан»[6] и «Гражданского кодекса Республики Таджикистан»[5], показали, что иногда встречается двойное использование или использование различных типов и синонимов терминов, что не соответствует цели. Законодатель устанавливает синонимы, которые присваиваются каждому отдельному действию и перемещению в зависимости от правовой, уголовной и процессуальной природы. К сожалению, в таджикском языке, как и в других языках, однозначность терминов не всегда соблюдается. В результате иногда для выражения одного понятия используются два или даже более термина. Например, в советское время были распространены термины «**гражданин**» и «**гражданин**»(гражданство), а с конца 80-х, особенно с 90-х годов XX века, их заменили слова «**шахрванд**» и «**шахрвандӣ**». Однако эти слова не всегда используются в значении их русских эквивалентов. Слово «**гражданство**» даже использовалось в названии специального кодекса «**Гражданский кодекс Республики Таджикистан**», до недавнего времени, но синоним **шахрвандӣ** не было включено в название кодекса. Цель и принцип двойственности неизвестны. Однако, поскольку вместо слова «**гражданин**» было принято слово «**шахрвандӣ**», следовало бы всегда и во всех случаях заменить с этим таджикским синонимом. Юристы считали, что таджикский синоним «**шахрвандӣ**» более несовершенно. Может по этому в «Словаре юридических терминов» [12, с. 209] термины **кодекси**

гражданӣ(гражданский кодекс), **шахрванд** (гражданин), **шахрвандӣ** (гражданство), **шахрванди фахрӣ (ифтихорӣ-почётный гражданин)**, **шахрванди хоричӣ** (иностранный гражданин), **шахрванди Чумхурии Тоҷикистон** (гражданин Республики Таджикистана) помещены в отдельные статьи с их пояснениями и примечаниями [12, с. 589].

Гражданский кодекс — это существительное словосочетание, состоящее из двух производных слов. Основная часть — это **кодекс** без изменений, а подчинительная часть — **гражданский кодекс**, образованный от производного слова с добавлением словообразовательного суффикса «й». Это двухкомпонентное существительное словосочетание, и до 1 июля 2023 года оно являлось названием одного из основных кодексов республики. Как известно слово «**кодекс**» заимствовано из латинского слова **codex** и заимствовано в таджикский язык через русский язык в советскую эпоху. В СЭС оно определяется следующим образом: «1. единый, систематический законодательный акт, регулирующий общественные отношения в определенной области (гражданский кодекс, уголовный кодекс и т. д.); 2. В Древнем Риме тип книги, изготовленной из набора табличек или папирусных листов, назывался кодексом. Современные книги также переплетаются таким же образом» [10, с. 603]. В «Словарь юридических терминов» говорится, что кодекс «первоначально использовался как ствол, корень дерева, а позже как книга, сборник законов» [10, с. 209]. Конечно, объяснение СЭС в отношении этой информации более полное. Однако позже понятие **кодекс** приобрел отраслевую специфику и стал особенностью права. В настоящее время кодекс представляет собой «единый и систематический закон с определенным высоким уровнем логики, посредством которого определенная сфера общественных отношений полностью, прямо и систематически регулируется (напр., **Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Трудовой кодекс** и др.)» (статья 18 Закона Республики Таджикистан «О правовых нормативных актах» от 8.12.2003 № 54) [8; 12, с. 208].

Кодекс является результатом кодификационной деятельности законодателя и одним из ключевых слов законодателя. Как правило, каждый кодекс относится к определенной области права. Обычно он включает только основные правовые аспекты соответствующей области, остальные нормы включены в другие законы и подзаконные акты. Некоторые кодексы объединяют нормы, области законодательства (например, **Морской кодекс, Жилищный кодекс**) или даже подобласть права (налоговая, бюджетная). Следует отметить термин «**кодекс**» не одинаков во всех юрисдикциях. В некоторых зарубежных странах он понимается по-разному. Например, в США кодексы формируются в результате унификации отдельных законов и норм общего права. Во Франции, наряду с классическими кодексами, широко распространена практика публикации сводных правовых актов в отдельных областях, которые называются кодексами (**Трудовой кодекс, Дорожный кодекс, Сельскохозяйственный кодекс, Таможенный кодекс, Морской кодекс, Налоговый кодекс** и т. д.). В современной юридической науке и практике понятие **кодекса** относится к закону, который включает в себя все или большинство норм, регулирующих определённую область общественных отношений. **кодекси чиноятӣ, кодекси гражданӣ, кодекси мехнат, кодекси оила, кодекси андоз** и др.

Примечательно определение **шахрванд** «Словаре юридических терминов»: «**Шахрванд** — это физическое лицо в конституционном праве, официально связанное с данным государством. **Шахрванд** находится в постоянных правовых отношениях с государством. Следовательно, он обладает правами, свободами и обязанностями, предусмотренными Конституцией и законами. Звание «шахрванд» выражает возможность участия человека в управлении государственными и общественными делами, участия в политической жизни этого общества, что не приравнивается к другим категориям физических лиц внутри государства — иностранным гражданам и лицам без гражданства. В теории и практике права, помимо звания «гражданин», существует категория «лицо» (или «человек»), которая отличает права и свободы, присущие индивиду, независимо от гражданства. В целом, принято говорить о правах, свободах и основных обязанностях личности и гражданина. Звание «гражданин» связано с категорией «государство». Это выражается не только в гражданстве. Гражданин

имеет определённые права по отношению к государству (он может требовать от государства защиты своих прав, предоставления условия для осуществления прав и свобод) и обязан государству. Государство обязано действовать в интересах гражданина, но оно также может требовать от гражданина соблюдения определённых моральных принципов и выполнения своих обязанностей» [14, с. 588]. Как видно из цитаты, авторы дважды использовали слово «гражданство» в этом тексте. Более того, это слово интерпретируется как отдельная лексическая единица: «**Шахрвандӣ**(Гражданство) — это устойчивая правовая связь человека с государством, из которой в предусмотренных законом случаях вытекают их права и обязанности по отношению друг к другу. Лица, имеющие устойчивую правовую связь, являются гражданами государства; другие лица устанавливают свои отношения с этим государством как иностранцы или лица без гражданства. Правовое значение феномена гражданства в правовых государствах заключается в том, что, помимо признанных прав человека, гражданин данного государства обладает дополнительными правами — гражданскими правами, которые в основном включают политические права. При этом граждане находятся под суверенитетом данного государства, но в недемократических государствах отношения между государством и гражданином понимаются как принадлежность гражданина к государству или правово-политическая связь между ними. Следовательно, гражданин не может находиться в оппозиции к политическому режиму или правящим кругам. Гражданство, как правовая связь между человеком и государством, сохраняется даже тогда, когда граждане данного государства проживают за границей. Таким образом, гражданство является непрерывной правовой связью, и гражданин имеет право требовать защиты своих прав, даже находясь за границей». Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишён своего гражданства или права на изменение гражданства (статья 15). Под влиянием этой нормы конституционное законодательство стран не предусматривает нормы о лишении гражданства» [12, с. 589]. Такие экстралингвистические факторы в возникновении и формировании терминологических систем все чаще подчёркивают их правовые особенности, распространение и влияние которых нельзя оценивать единообразно. Хотя классификация права как особого социального явления, сохраняющего национальные аспекты, глобализация права требует особого процесса, все чаще встречается и в сфере терминологии, поскольку право является обычным именно в языке и его единицах. Специфика национальной цивилизации усиливается экстралингвистическими факторами и может даже привести к разнообразию терминов в лексическом составе, и это одна из особенностей переходного периода новой терминологии.

Из сравнения толкований «Словарь таджикского языка» «Толковый словарь таджикского языка» и «Словарь юридических терминов» можно кратко заключить, что в лингвистическом толковании основное внимание уделяется лексическому значению слова, тогда как в юридическом толковании в центре внимания толкователей данной области находится профессиональный аспект и степень его отраслевой выразительности. Юридическое толкование более конкретно в определении. Лингвистическое толкование, по возможности, охватывает более широкое значение, в то время как юридическое толкование уточняет значение, общее для данной области. Определение этих двух понятий является одной из задач юрислингвистических исследований.

В статье 220 используется фраза **ишғоли мансабҳои муайян** (занятие определённых должностей), которая, на наш взгляд, не очень точна, поскольку в словарях это слово означает взятие силой, приобретение чего-либо. Например, в «Толковый словарь таджикского языка» это объясняется следующим образом: «Ишғол (захват)— присвоение; оккупация, вводить войска в город или страну с целью временной или постоянной оккупации, завоёвывать: занимать, быть занятым» [13, т. 1, с. 571]. Поэтому некорректно говорить «лишить права занимать определённые должности», поскольку должность занимает не сам человек, а избран

на ту или иную должность или назначен на неё. В «Гражданском кодексе Таджикской ССР» это понятие вообще не используется.

Приведённые выше примеры доказывают, что синонимы также являются одной из необходимых категорий в области права, и при осознанном подходе к лексическому составу синонимы могут использоваться эффективно и в зависимости от конкретного случая.

Лексический состав языка состоит из лексических единиц, каждая из которых отличается своими семантическими и логическими, структурными, художественными или научными особенностями. В зависимости от общности таких особенностей, они делятся на группы, одной из которых являются синонимы.

Следует отметить, что отношение носителей языка к использованию лексических элементов различно. Например, в литературных произведениях использование синонимичных слов считается признаком мастерства и богатства лексического состава говорящего, писателя и иллюстратора, а также признается одним из лучших способов избежать повторения и художественно-образного выражения мыслей и образов [1, с. 15; 3, с. 56; 4, с. 146; 9, с. 145; 15, с. 22 и др.].

Составители «Уголовного кодекса Республики Таджикистан» в основном успешно подбирают слова и их уместное использование, но также наблюдается и неправильное использование. Например, в статьях 110, 122, 125, 126, 130-132, 139, 167, 179 используется термин «очевидно незначительный», что мешает глубокому пониманию текста. В статье 176. «Сунистифода аз хукуки васӣ ё парастор калимаи парастона (Злоупотребление правами опекуна или попечителя» слово «парастор-опека» некорректно, должно быть «попечительство»: «Использование опеки или попечительства в корыстных или иных гнусных целях, а также умышленное оставление лица, находящегося под опекой или попечительством, без надзора или без необходимой помощи, что существенно нарушило права и законные интересы лица, находящегося под опекой или попечительством, наказывается штрафом в размере от трёхсот до пятисот месячных расчётных индексов или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение того же периода» [7,74, с. 76].

Анализ статей Кодекса доказывает, что использование омонимов нетипично для кодексов. В целом, законодательство придаёт особое значение использованию лексических категорий, и отношение законодателя ко всем из них установлено. При их использовании учитываются особенности каждой, и законодатель сформировал отношение сотрудников правоохранительных органов. Правовая система серьёзно относится к парадигматическим (синтагматическим и антонимическим словам), синтагматическим (терминологическим выражениям), эмоциональным и производным (семантическая связь синонимов и семантическое различие омофонов). Именно это отношение стало фактором обеспечения точности целенаправленного и осмысленного выражения. Поэтому использование синонимов, антонимов, полисемантических и омонимических слов требует особого внимания, а «Уголовный кодекс Таджикской ССР» и «Уголовный кодекс Республики Таджикистан» гласят: **«Статья 11¹. Правила толкования уголовного права**

Если норма уголовного права выражена неоднозначно или имеет два значения, то она должна толковаться в пользу обвиняемого (подсудимого, осуждённого). 2) Выражения и (или) понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют то же значение, что и в соответствующих законах, если иное не предусмотрено Уголовным кодексом. 3) Запрещается толковать одно и то же понятие в разных значениях в рамках настоящего Кодекса, если в самом Кодексе нет специального указания»[6]. Эти правила определяют одно из важных различий в стиле рассмотрения сферы права, что чётко сформировало отношение законодателя и сотрудника правоохранительных органов к языковым категориям.

Арабские слова также активно и широко используются при образовании слов и фраз в сфере права. В существующих кодексах они использовались для создания сфабрикованных,

сложных терминов и фраз, некоторые из которых, среди прочего, доказывают особый статус терминов арабского происхождения в законодательстве: **махрум кардан** (лишение; 6, 221), **махрум сохтан аз озодӣ** (лишение свободы; 730), **корҳои ислоҳӣ** исправительно-трудовые работы; 8), **аломатҳои ҷиноят** (знаки преступления, б) **ҳаракатҳои қасдона** умышленные действия (194(2), **иттиҳоди ҷиноятӣ** преступный ассоциат (22) (22), **ташкилоти ҷиноятӣ** преступная организация (21), **хусусияти шахвонӣ** (сексуального характера, статья 139), **терроризми байналхалқӣ** международный терроризм (статья 179), (моддаи 179), **ғасб намудани молу мулк** узурпация имущества (УК РТ, статья 181), **тасарруф (КЧ ҚТ)-и яроқ**, **лавозимоти ҷангӣ**, **моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш** владение (УК РТ) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 199), **муомилот (КЧ ҚТ)-и ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан** незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ с целью их передачи во владение другому лицу (УК РТ, статья 200), **муносибатҳои ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор... (моддаи 201) ва ғ.** незаконных связей с наркотическими средствами... (статья 201) и т. д.

Сравнение показало, что УК Тадж. ССР, последнее издание которого [7] состояло из 279 статей и 130 страниц, включал около 80 русских и международных слов и элементов, образованных из них, в то время как УК РТ[6] включает 405 статей и 410 страниц и содержит более 70 таких слов и фразеологических единиц, что в несколько раз меньше.

Терминологические фразы кодексов могут быть двухкомпонентными (экологическая безопасность, 220), трёхкомпонентными (особые природные объекты, 236) и более. В их состав терминов входят таджикские слова и таджикские выражения (**далелҳои гумонбарӣ**- доказательства подозрения, **расидан ба озодӣ** -обретение свободы), заимствованные слова и таджикские выражения (**фаъолияти соҳибкорӣ**- предпринимательская деятельность, **муносибати ғайриқонунӣ**- незаконные отношения), европеизмы и арабизмы (**категорияи ҷиноят**- категория преступления) и таджикские заимствованные выражения (**даст кашидан аз даъво** - отзыв иска, **гурӯҳи муташаккил** - **организованная группа**). Заимствованные компоненты фразы обычно составляется арабская или русская.

В формировании научно-технической терминологии советской эпохи преобладали русско-интернациональные компоненты, отдельные из которых до сих пор используются в сфере юриспруденции: атмосфера, конституция, кодекс, принцип, демократизм, санкция, ретсидив, квалификация, категория, трансплантация, интернет, комиссия, стипендия, патент, терроризм, платформа, бандитизм, объект, вандализм, тендер, технология, уран, штамп; **мошинҳои электронии ҳисоббарор**, инфекцияи ВИЧ, шелфи континенталӣ, платформаи статсионарӣ, авиатсияи граждонӣ, маводи радиоактивӣ, таркандаи ядро ё воситаи афкандаи радиатсионӣ, воситаи радиоактивӣ ё объекти ядрой, маводи ядрой, маводи радиоактивӣ, яроқи биологӣ, химиявӣ, қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ, марқаҳои бочи аксизӣ, хизмати алтернативӣ, иттилооти компютерӣ и др.

В целом, юридическая терминология также формируется на основе общепринятой словосочетания, и в некоторых случаях заметно сохранение её составляющих, что является профессиональной чертой. Необходимо и впредь уделять особое внимание дальнейшей активизации особенностей терминосочетания родными словами. В этом случае национальный аспект законов и правовых документов приобретает ещё более значимое значение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: Учебное пособие. -М.: Высшая школа, 1987. 104 с.
2. Гранат Н. Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел : Учебное пособие. - М. : Акад. МВД СССР, 1991. - 81 с.
3. Зеҳнӣ Т. Санъати сухан. Монография .- Душанбе: Маориф, 2003.- 235с.
4. Камолиддинов Б. Масъалаҳои баъсноки забони тоҷик. – Душанбе: Деваштич, 2003.- 132 с.
5. Кодекси маданияи Љумњурии Тоҷикистон.- Душанбе: Шарқи озод, 2023.- 518 с.
6. Кодекси ҷиноятии Љумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: Қонуният, 2008.-410 с.
7. Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон.- Душанбе: Ирфон, 1989.-224 с.
8. Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с.2009, №3, мод.99; с.2010, №3, мод. 152; с.2011, №6, м.442; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с.2009, №3, мод.99; с.2010, № 3, мод. 152; с.2011, №6, м.442)
9. Мачидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. – Ҷ. 1. Луғатшиносӣ. Китоби дарсӣ .- Душанбе: Деваштич, 2007.-243 с.
10. Советский энциклопедический словарь. –М: СЭ., 1979.- 1600 с. СЭС.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1, - М.: СЭ, 1969.-951 с.; Ҷ.2, 952 с.ФЗТ.
12. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ (нашри дуюм). – Душанбе: Эр-граф, 2009.- 624 с.ФИҲ.
13. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ.-Душанбе: Пажӯишигоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ, Душанбе, 2008, ҷ. 1.- 950 саҳ.; ҷ. 2.- 1095 с. ФТЗТ.
14. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ. – Душанбе: Пайванд, 2006.- 813 с.ФТР.
15. Черепанов В. Г. Принципы толкование юридических терминов в уголовном кодексе РФ .- М.: Наука, 1986.-116 с.